

ASSESSMENT OF THE PATIENT'S CONDITION IN MAXILLOFACIAL SURGERY AND DENTISTRY**Stolyarenko P.**

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Monakov D.

PhD, assistant at the Department of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Samara, Russia ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0016-5572>

Shakirova A.

student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3779-0407>

Tomashova E.

student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3268>

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ**Столяренко П.Ю.**

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Самара, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Монаков Д.В.

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0016-5572>

Шакирова А.Н.

студентка Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3779-0407>

Томашова Е.Д.

студентка Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3268>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841660>

Abstract

The number of patients seeking care from maxillofacial surgeons and dentists is increasing every year. The age distribution of patients and the variety of concomitant somatic diseases determine the need for careful risk assessment before surgical treatment. To ensure safe surgical management in high-risk patients, special precautions must be taken and strict limitations must be observed. A historical review of risk assessment prior to surgical treatment under general and local anesthesia was conducted. Risk factors were analyzed in 382 patients classified as ASA Physical Status (ASA-PS) classes III–IV who were treated at the Clinic of Maxillofacial Surgery of Samara State Medical University between 2022 and 2025. The most significant risk factors were identified. The results confirm the high prevalence of comorbidities and highlight the need for a multidisciplinary approach to ensure the safety of surgical procedures in high-risk patients.

When providing anesthetic support for maxillofacial surgical procedures, an important prognostic indicator is the ability to visualize the glottis during tracheal intubation, as assessed by the Mallampati classification, as well as a comprehensive evaluation of risk factors using the El-Ganzouri risk index. Specific risk factors in dental practice include pain, emotional stress, irrational use of vasoconstrictors, inadvertent intravascular administration of local anesthetics, and overdose.

Аннотация

Обращаемость за помощью к челюстно-лицевому хирургу и стоматологу с каждым годом увеличивается. Возраст пациентов и разнообразие сопутствующих соматических заболеваний определяют необходимость тщательной оценки риска перед хирургическим лечением. Для безопасного его проведения у пациентов группы риска требуется обеспечить особые условия или соблюдать строгие ограничения. Проведен исторический обзор оценки риска перед хирургическим лечением под наркозом и местной анестезией.

Изучены факторы риска у 382 пациентов III-IV класса ASA-PS по данным клиники челюстно-лицевой хирургии Самарского государственного медицинского университета за 2022–2025 годы, выявлены наиболее значимые факторы риска. Результаты подтверждают высокую распространенность сопутствующих заболеваний и подчеркивают необходимость мультидисциплинарного подхода для обеспечения безопасности операций у пациентов высокого риска.

При анестезиологическом обеспечении операций в челюстно-лицевой области важным прогностическим тестом является выявление возможности визуализации голосовой щели при интубации трахеи (классификация по Маллампати) и интегральная оценка факторов риска по шкале Эль-Ганзури. Специфическими факторами риска для стоматологии являются боль, эмоциональный стресс, нерациональное использование вазоконстрикторов, внутрисосудистое введение местного анестетика и передозировка.

Keywords: maxillofacial surgery, dentistry, risk assessment, ASA-PS classification, El-Ganzouri scale, high-risk patients, safety.

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, стоматология, оценка риска, классификация ASA-PS, шкала Эль-Ганзури, пациенты высокого риска, безопасность.

Актуальность. Несмотря на значительные достижения в стоматологии хирургические вмешательства сопряжены с определенными рисками, которые могут существенно повлиять на исходы лечения и качество жизни пациентов. В последние годы наблюдается увеличение продолжительности жизни. Пациенты приходят на обследование и лечение с более сложным анамнезом, часто сообщая о множественных сопутствующих заболеваниях и полипрагмазии. Обращаясь за помощью к стоматологу, пациенты ожидают в первую очередь безопасного лечения и надеются на то, что оно будет проходить комфортно. По оценкам BusinesStat, в 2023–2024 гг. объем рынка стоматологической помощи в России вырос на 3%: с 240 до 248 млн визитов к стоматологу. Основная доля стоматологической помощи в стране представлена сектором обязательного медицинского страхования, который занимает порядка 70% рынка. Рост общего числа стоматологических услуг поддерживается за счет повышения доступности государственной медицинской по-

мощи после завершения пандемии COVID-19, сокращения дефицита врачей, растущей популярности профилактической и эстетической стоматологии, развития современных методов диагностики и лечения [1].

По данным, опубликованным исследовательским отделом Statista за 2021 г., в России зафиксировано почти 166 млн визитов к стоматологу по системе обязательного медицинского страхования и чуть менее 78 млн обращений, финансируемых пациентами [2]. Таким образом, для безопасного лечения пациентов и оказания надлежащей стоматологической помощи оценка риска имеет важное значение.

История. Система классификации физического состояния Американского общества анестезиологов (ASA) была создана более 80 лет назад, в 1940 году группой анестезиологов: Мейера Саклада (Meyer Saklad, 1901–1979), Айвена Бенджамина Тейлора (Ivan Benjamin Taylor, 1906–1966) и Эмери Эндрю Ровенштейна (Emery Andrew Rovenstine, 1895–1960) — рис. 1.

Рис. 1. Пионеры классификации физического состояния ASA. Слева направо: доктора Мейер Саклад, Айвен Тейлор и Эмери Ровенштейн

В выпуске журнала *Anesthesiology* за май 1941 года доктор Саклад предложил шесть групп (рис. 2). Классы 1–4 описывали предоперационное «физическое состояние» пациента, тогда как классы 5 и 6 были зарезервированы для пациентов, которым

была назначена экстренная операция. Саклад также привел ряд примеров для иллюстрации различных степеней [3].

Стоматологу очень важно оценить общее состояние пациента. В статье используется для

оценки физического состояния пациента перед операцией и прогнозирования возможных осложнений во время и после операции классификация Американского общества анестезиологов (рис. 3).

Нормальная или привычная активность определяется как способность подняться на один лестничный пролёт или пройти два городских квартала; дистресс определяется как чрезмерная усталость,

одышка или боль в груди. На рисунке 4 проиллюстрирована классификация Американского общества анестезиологов (ASA), основанная на способности подняться на один лестничный пролёт. По мнению профессора Стэнли Маламеда, амбулаторное лечение показано пациентам 1-го и 2-го класса [4].

GRADING OF PATIENTS FOR SURGICAL PROCEDURES

MEYER SAKLAD, M.D.

Providence, R. I.

A COMMITTEE of the American Society of Anesthetists, Inc. were empowered by that society to study, examine, experiment and devise a system for the collection and tabulation of statistical data in anesthesia. An attempt was made to devise a method that would be applicable under any circumstances. For such a system to be useful it was necessary to set arbitrary definitions of variables. This is important since those who employ it can use standard terms and definitions to the end that a common language and understanding result. Among the many variables to be considered is one which is commonly spoken of as "Operative Risk."

The classification of a patient with reference to his ability to withstand surgery is common practice. The assignment of a grade to a patient may be in the form of a number as 1, 2, 3, 4; a letter, as a, b, c, d, or, in an attempt to be more explicit, a word as good, fair, poor, or serious. This gradation has, in the past, been an attempt to record preoperatively what has been termed the "Operative Risk."

An attempt to assay a patient as a certain grade of "Operative Risk" must consider many factors that may have a bearing on the result. One must, in his mental calculation, include not only the patient's physical condition but also additional factors such as the planned surgical procedure, the ability and skill of the surgeon in the particular procedure contemplated, the attention to postoperative care, the past experience of the anesthetist in similar circumstances, etc. It can be readily seen that the assignment of an "Operative Risk" to an individual will be peculiar to the set of circumstances that prevails at that moment. It may also be understood that a given patient may vary in degree of "Operative Risk," dependent upon the type of surgical procedure to be performed. Thus, a diabetic patient suffering from a mild degree of acidosis may be a good risk if he were to have a paronychia drained, but a poor or serious risk if he were to be operated upon for an acute gangrenous gall bladder.

The attempt to determine a patient's "Operative Risk" may be of value in prognosis, but such grading of patients is useless from a statistical point of view. It is useless from several standpoints: the excessive number of variables to be considered, the tremendous degree

Рис. 2. Фрагмент статьи Мейера Саклада «Классификация пациентов для хирургических вмешательств», опубликованной 1 мая 1941 г.

Класс	Определение
ASA I	Здоровый пациент
ASA II	Пациент с лёгким системным заболеванием
ASA III	Пациент с тяжёлым системным заболеванием
ASA IV	Пациент с тяжёлым системным заболеванием, представляющим постоянную угрозу для жизни
ASA V	Умиравший пациент, который, как ожидается, не выживет без операции
ASA VI	Пациент с признанной смертью мозга, чьи органы изымаются для донорских целей
E	Экстренная операция

Рис. 3. Классификация физического состояния пациентов ASA

Рис. 4. Классификация ASA. Репродукция ил. Dr. Lawrence Day из руководства S. Malamed [4]

Еще в 80-е годы прошлого столетия в стоматологии было введено понятие «пациент группы риска». В отдельные группы стали объединять пациентов, для успешного лечения которых требуются особые условия или обязательное соблюдение строгих ограничений. Так, организовались группы с учетом возраста (лица младше 15 лет и старше 65), с наличием каких-либо хронических заболеваний жизненно-важных органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, гепатобилиарной, мочеполовой, эндокринной, кроветворной, иммунной), в отдельную группу выделили пациенток в особом физиологическом состоянии (беременность и кормление грудью), а также, что очень важно для стоматологии, появились правила приема пациентов с тревожностью и стоматофобией [5].

Американское общество анестезиологов в 2021 году, в 80-ю годовщину создания классификации, специально для врачей-стоматологов разработало новый вариант классификации, назвав его ASA-PS (American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System for Dental Professional) [6, 33]. В классификации 2024 года стоматологам по уходу за взрослыми стоматологическими пациентами дополнительно добавили описание условий безопасного приема пациентов по каждому классу ASA [7]. Рабинович С.А. и Заводиленко Л.А. (2024) предложили модифицированный вариант системы классификации ASA-PS, в котором объединили рекомендации по оценке физического состояния стоматологических пациентов, дополнили характеристикой активности пациента и уровнем метаболического эквивалента (MET) для каждого класса, что позволяет врачу, обратившись

лишь к одному источнику, составить полное представление о возможном риске соматических осложнений у пациента в стоматологическом кресле.

MET — это расчетный показатель, отражающий отношение метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя, соответствующий потреблению им в это время кислорода [8].

Пациент, относящийся к категории **ASA-PS класса I**, определяется как здоровый без страха перед стоматологическим лечением, вредных привычек, зависимостей. Активность очень высокая (MET 10). Изучив имеющуюся информацию, стоматолог определяет, что сердце, легкие, печень, почки и центральная нервная система пациента здоровы и что его артериальное давление ниже 140/90 мм рт. ст. Плановая хирургическая помощь или стоматологическое вмешательство возможны с минимальным риском осложнений во время лечения. В этой группе пациентов обычно нет необходимости вносить изменения в лечение. Пациент ASA-PS класса I получает для лечения зеленый свет («добро»). Риск лечения минимальный [2].

Пациент, относящийся к категории **ASA-PS класса II**, имеет хроническое заболевание в стадии устойчивой компенсации, ожирение, индекс массы тела 30-40, здоровый пациент старше 65 лет или пациент класса ASA-PS-I, которые демонстрируют крайнюю тревогу и страх перед стоматологическим вмешательством. Пациенты, отнесенные ко 2-му классу ASA-PS, как правило, в меньшей степени переносят стресс, чем пациенты, отнесенные к 1-му классу ASA-PS, однако они по-прежнему подвергаются минимальному риску во время стоматологического лечения. Активность высокая (MET 7–9).

Классификация ASA-PS по 2-му классу является сигналом для стоматолога («действуйте осторожно»). Плановая стоматологическая помощь является оправданной при умеренном риске для пациента во время лечения. Однако стоматолог должен рассмотреть возможность внесения изменений в лечение [2].

Пациент категории **ASA-PS класса III** имеет тяжелое хроническое заболевание, которое ограничивает активность, но не выводит из строя; коморбидность; ожирение, индекс массы тела более 40; перенесенные более 6 мес назад острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, стентирование коронарных сосудов, искусственный водитель ритма. Активность умеренная (MET 4–6). В состоянии покоя пациент, относящийся к категории ASA-PS класса III, не проявляет признаков и симптомов дистресса (таких как чрезмерная усталость, одышка и боль в груди); однако при физическом или психологическом стрессе у пациента проявляются такие признаки и симптомы. Примером может служить пациент со стенокардией, который не испытывает боли, находясь в приемной, но испытывает боль в груди, когда сидит в стоматологическом кресле. Как и в случае с ASA-PS класса II, классификация ASA-PS класса III указывает на то, что стоматолог должен соблюдать осторожность. Врачу-стоматологу на этапе подготовки обязательно нужна будет помощь лечащих пациента врачей общей практики с целью совместного составления безопасного плана вмешательства. Необходимо учитывать влияние дистресса и предстоящей дополнительной фармакологической нагрузки, как минимум местноанестезирующими препаратами, чтобы не ухудшить течение соматических заболеваний, не привести к их декомпенсации. Плановое лечение в амбулаторных условиях возможно при условии непродолжительных и малотравматичных вмешательств с соблюдением всех правил профилактики нештатных ситуаций. Эк-

стренная стоматологическая помощь и сложное плановое лечение должны проводиться в стационарных условиях [2].

Класс **ASA-PS IV** предусмотрен для пациентов, чье соматическое здоровье представляет серьезную медицинскую проблему, когда любая активность, превышающая минимальную, может вызвать ухудшение их самочувствия или угрожать жизни. Пациенты данного класса имеют выраженный риск стоматологического лечения. Это значит, что поддержание стабильным их соматического заболевания имеет большее значение, чем плановое стоматологическое лечение. Его нужно будет отложить до тех пор, пока физическое состояние не улучшится, по крайней мере, до ASA-PS III. Если требуется экстренное стоматологическое вмешательство, то оно проводится в условиях стационара, на консилиуме лечащих врачей принимается решение об условиях его проведения с целью не допустить ухудшения и без того тяжелого общего состояния пациента [2].

ASA-PS V объединяет пациентов, находящихся в терминальной стадии любого заболевания. Риск соматических осложнений у этого класса максимальный, поэтому плановая стоматологическая помощь противопоказана, однако вопрос о неотложном вмешательстве может быть рассмотрен в рамках паллиативной помощи только в стационарных условиях с участием врачей различных специальностей, в зависимости от превалирующих проблем здоровья пациента, в том числе и анестезиологов-реаниматологов [2].

ASA-PS VI выделен для единственной группы пациентов, по понятным причинам, речи о стоматологических вмешательствах для них не идет [2].

Классификация Маллампати (рис. 5–7) для выявления возможности визуализации голосовой щели при интубации трахеи, это наиболее известный и всемирно используемый метод прогнозирования трудной интубации трахеи, предложенный в 1983 году [9].

Рис. 5. Seshagiri Rao Mallampati – американский анестезиолог

Рис. 6. Шкала Маллампати (1983)

Класс I: визуализируются мягкое нёбо, язычок, зев, нёбные дужки

Класс II: визуализируются мягкое нёбо, большая часть язычка, зев

Класс III: визуализируются мягкое нёбо и основание язычка

Класс IV: визуализируется только твёрдое нёбо

Рис. 7. Шкала Маллампати в модификации Самсун и Янг (1987) [10]

По мере возрастания класса увеличивается прогноз трудной интубации трахеи. Высокий балл по шкале Маллампати (класс 3 или 4) связан с более трудной интубацией, а также с более высокой частотой апноэ во сне.

Если видны все три структуры глотки (зев, мягкое нёбо и язычок), то при прямой ларингоскопии можно ожидать хорошую визуализацию голосовых связок. С другой стороны, если зев и язычок скрыты корнем языка и видно только мягкое нёбо, следует ожидать, что эндотрахеальная интубация будет затруднена.

Тест Patil (тироментальное расстояние) был описан в 1983 г. V.U. Patil с соавторами

(Vijayalakshmi U. Patil et al.) как неинвазивная оценка трудной ларингоскопии (ТЛС) [11]. Тест Patil представляет собой определение размера поднижнечелюстного пространства — расстояние от верхнего края щитовидного хряща до нижней челюсти при максимальном разгибании шеи. Если это расстояние очень короткое, то при прямой ларингоскопии затруднено смещение языка кпереди для обзора гортани (по отношению к структурам гортаноглотки размер языка непропорционально большой). Измерение тироментального расстояния широко распространено и рекомендовано для оценки дыхательных путей пациента и прогнозирования ТЛС (рис. 8).

Известно, что тироментальное расстояние $\leq 6,0$ см служит предиктором ТЛС, а расстояние $\geq 6,5$ см — критерием приемлемого или хорошего обзора при прямой ларингоскопии [11, 12].

Рис. 8. Тироментальное и стерноментальное расстояния [12]

В оригинальных публикациях Н. Bilgin и G. Ozyurt (1998) [13], P.J. Butler и S.S. Dhara (1992) [14] утверждалось, что тироментальное расстояние, равное 6 см, является предиктором трудной или невозможной интубации. Оценка была модифицирована в 1991 г. С.М. Ferek [15]. Исследование показало, что тироментальное расстояние ≤ 7 см приводит к трудностям во время интубации (чувствительность — 91 %, специфичность — 82 %).

Дальнейшие исследования опровергли ранние наблюдения. В более поздних публикациях тест Patil обладал низкой чувствительностью для прогнозирования у пациентов трудных дыхательных путей (ТДП). В исследованиях J.C. Tse (1995) [16] и S. Aktas (2015) [17] «правило 7 см» (тироментальное расстояние менее 7 см приводит к возникновению ТЛС при оценке трудной интубации трахеи

продемонстрировало низкую чувствительность (32 и 46 % соответственно).

Выполнение теста Patil может быть затруднено при определении ориентиров на передней поверхности шеи. Крикотиреоидная мембрана идентифицируется пальпацией у 25–71 % людей без избыточной массы тела и только у 39 % женщин с ожирением — из-за избыточной подкожно-жировой клетчатки в области шеи [18].

Таким образом, у пациентов с ожирением эффективность измерения тироментального расстояния для прогнозирования ТДП снижена.

Хиоментальное расстояние. При обсуждении тестов на выявление ТДП необходимо упомянуть о хиоментальном расстоянии (расстояние между подъязычной костью и подбородком). В норме оно превышает 4 см. Viebuuck и Venumof отметили (1991) прогностическую ценность этого параметра [19] (рис. 9).

Рис. 9. Хиоментальное расстояние [12]

В 1996 г. Абдель Рауф Эль-Ганзури (рис. 10) на основании комплексного изучения данной проблемы предложил **многомерную шкалу индекса риска** (El-Ganzouri risk index, EGRI) [20]. По

словам автора, «...все из предикторов сложной интубации имеют погрешность. Однако, чем больше используется критериев риска, тем лучше прогноз». Данная шкала объединяет семь главных факторов,

непосредственно влияющих на вероятность трудной интубации трахеи: открывание рта, тироментальное расстояние, шкалу Маллампати, подвиж-

ность шеи, выдвигание нижней челюсти, массу тела, трудную интубацию в анамнезе. Она включает в себя

Рис. 10. Abdel Raouf El-Ganzouri (1937–2018) — американский анестезиолог. Кадр из видео [34]

следующие пункты: При результатах 0-3 балла – интубация трахеи путем обычной ларингоскопии; 4-7 баллов – интубация с использованием видеоларингоскопа; 8-12 баллов – интубация в сознании с использованием фибробронхоскопа.

С появлением видеоларингоскопии в 2003 году предположения Эль-Ганзури А.Р. были подтверждены в научных исследованиях многих авторов [21–24].

Цель работы. Изучить факторы риска по данным клиники челюстно-лицевой хирургии Самарского государственного медицинского университета за 2022–2025 годы, выявить наиболее значимые для челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.

Материал и методы. Для оценки физического состояния пациентов мы пользовались обновленной классификацией Американского общества анестезиологов (ASA) 2020 года, системой классификации физического состояния пациента для врачей-стоматологов ASA-PS, 2020 (в модификации С.А. Рабиновича, Л.А. Заводиленко 2024 года) [2], для прогнозирования риска трудной интубации – шкалой Эль-Ганзури [20].

Результаты исследования. Изучены истории болезни 382 пациентов III-IV класса ASA PS, поступивших в клинику. В плановом порядке госпитализировано 54 (14,0%), в экстренном – 328 (86,0%).

Под седацией с сохраненным сознанием в сочетании с местной анестезией оперировано 240 пациентов (63,0%), местным обезболиванием – 103 (27,0%), эндотрахеальным наркозом – 39 (10,0%).

В III класс ASA PS с тяжелым системным заболеванием включено 325 (85,1%) пациентов: ко-

морбидность, перенесшие более 6 мес до обращения к стоматологу аортокоронарное шунтирование, инфаркт миокарда, острое нарушение коронарного кровообращения, ожирение с индексом массы тела более 40, с искусственным водителем ритма.

IV класс ASA PS с тяжелым системным заболеванием, представляющим реальную угрозу для жизни составили 57 (14,9%) пациентов: недавние (<3 мес до обращения к стоматологу) инфаркт миокарда (28), транзиторная ишемическая атака или коронарное стентирование (12), инсульт (7), пациенты с плохо контролируемые хроническими заболеваниями (6), на регулярном гемодиализе (4).

Обсуждение. Перед операциями под эндотрахеальным наркозом для выявления возможности визуализации голосовой щели при интубации трахеи анестезиолог-реаниматолог определял тест Маллампати. У 7 пациентов выявлен 3 или 4 класс (визуализировалось мягкое нёбо и основание языка и только твёрдое нёбо, соответственно). По шкале Эль-Ганзури трудная интубация трахеи была у 6 пациентов – интубация с использованием видеоларингоскопа (4-7 баллов) – у 4; интубация в сознании с использованием фибробронхоскопа (8-12 баллов) – у 2.

Основными факторами риска в стоматологической практике являются: исходное состояние пациента, эмоциональный настрой, возраст. Влияют также характер предстоящей операции, квалификация и состояние исполнителей, материальные ресурсы (оснащенность оборудованием). При этом следует учитывать, что во время приема пациент испытывает физиологический и эмоциональный стресс (рис. 11–13).

Рис. 11. Факторы, повышающие риск при амбулаторном стоматологическом вмешательстве

Рис. 12. Компоненты физиологического стресса

Рис. 13. Компоненты эмоционального стресса

Физиологический стресс обусловлен болью, неудобным положением пациента, длительностью лечения, применением медикаментов во время стоматологического вмешательства (например, эпинефрина), видом стоматологических инструментов, ярким светом, звуком инструментов и другими раздражителями. Для профилактики физиологического стресса при малотравматичных операциях применяли высокоактивные местные анестетики на основе артикаина, позволяющие повысить эффективность и безопасность стоматологического вмешательства. При травматичных операциях использовали эндотрахеальный наркоз и седацию с сохраненным сознанием в сочетании с местной анестезией. Все оперативные вмешательства сопровождались аппаратным мониторингом пульса, артериального давления, насыщения крови кислородом (SpO_2), электрокардиограммы.

Основными причинами эмоционального стресса

являлись страх и волнение, связанные с ожиданием обострения общесоматической патологии, боли и ее последующим переживанием. Страх перед стоматологическим вмешательством проявлялся как следствие негативного опыта предыдущих посещений стоматолога, а также рассказа об этом других пациентов.

В состав местноанестезирующих препаратов на амбулаторном приеме входит либо местный анестетик, либо местный анестетик в сочетании с вазоконстриктором.

Не нужно забывать об эндогенном эпинефрине (адреналине) – гормоне мозгового вещества надпочечников. При стрессовых ситуациях и боли его содержание в крови увеличивается, что приводит к повышению артериального давления, учащению пульса.

На рисунке 14 иллюстрирована роль эндогенного адреналина при волнении и боли, что

Рис. 14. Соотношение выделения эндогенного адреналина количеству эпинефрина в карпулах в зависимости от состояния пациента

соответствует количеству адреналина от 4-х до 31 карпулы. Пациент с сердечно-сосудистыми нарушениями подвергается риску от эндогенно высвобождающихся катехоламинов в большей степени, чем от экзогенного эпинефрина, введенного надлежащим образом. Скорость инъекции не превышала 1 мл в мин. Для пациентов с кардиологическим риском вводили от 1 до 3,4 мл артикаина с эпинефрином в концентрации 1:200 000. Это соответствовало 1-2 карпулам. При малотравматичных вмешательствах (удаление зуба при хроническом пародонтите, пародонтите 3 стадии и др.) и неблагоприятном аллергологическом анамнезе применяли 3% раствор мепивакаина и 2% раствор лидокаина.

Для пациентов с кардиологическим риском (класс 2, 3 ASA) максимальная доза эпинефрина составляет 0,04 мг. Это соответствует примерно следующему количеству:

– две карпулы с эпинефрином 1:100 000;

– четыре карпулы с эпинефрином 1:200 000 [4].

Артикаин с эпинефрином в концентрации 1:200 000 безопаснее артикаина с эпинефрином в концентрации 1:100 000 при равной эффективности [25–31].

Причинами токсической реакции при местной анестезии являются:

1. Попадание раствора анестетика с вазоконстриктором в сосудистое русло.
2. Применение высоких доз местных анестетиков.
3. Наличие у пациента тяжелой соматической патологии.
4. Индивидуальная повышенная чувствительность пациента к анестетикам.

На рисунке 15 представлены две формы лидокаина, которые используются в России. Для инъекционной анестезии выпускается раствор в ампулах в концентрации 2% (40 мг сухого вещества на 2 мл), а 10% раствор

Рис. 15. Две формы выпуска лидокаина в ампулах

применяется для аппликационной анестезии и в кардиологии как антиаритмическое средство. Следует обратить внимание, что 10% раствор лидокаина, подписанный шрифтом красного цвета, применяется как антиаритмическое средство. По ошибке он может быть введен стоматологом для инъекционной анестезии. На сегодняшний день для российских

стоматологов является актуальной проблемой отсутствие лидокаина в карпулах.

Важным аспектом безопасного проведения местной анестезии является предупреждение внутрисосудистого введения анестетика. Аспирационной пробой в один этап недостаточно, т. к. она может быть ложноотрицательной (рис. 16).

Рис. 16. Почему аспирационную пробу необходимо проводить в два приема. А – игла в просвете сосуда. В – при обратном движении поршня скос иглы присасывается к стенке сосуда – ложноотрицательная аспирационная проба. С – при повороте шприца на 90° острие иглы в просвете сосуда – положительная аспирационная проба

Мейер и Бётчер после поворота шприца выявили у 50% пациентов положительную аспирационную пробу [32].

К ложноотрицательным результатам аспирационного теста приводят закупорка просвета

иглы цилиндрами, образовавшимися в результате прокола ткани (punch cylinders), даже если игла находится внутри кровеносного сосуда (этот факт следует учитывать во всех случаях местной анестезии в полости рта и челюстно-лицевой области); если аспирационный тест выполняется неправильно (создается недостаточное отрицательное давление при отведении поршня шприца) или слишком быстро; при использовании тонких и коротких карпульных игл (30G); слишком короткой карпульной части иглы, которая не может проколоть резину

пробки-поршня карпулы; наличием фрагментов резины в задней части карпульной иглы. Это может привести к развитию общих осложнений при местной анестезии [35]. Кроме того, существует возможность инфицирования тканей через перфорированные цилиндры с иглами [36].

Конструкция ретенционной выемки пробки-поршня в карпуле местного анестетика должна соответствовать только определенному типу рабочего конца штока шприца (рис. 17, 18). Такое соответствие важно для проведения

Рис. 17. Различные варианты карпульных шприцев, отличающиеся по способу фиксации мезиальной части штока к поршню карпулы и принципу аспирации: а – штопоровидный тип, б – стреловидный, в – без приспособления для внедрения, г – якорный, д – без приспособления для внедрения, е – конусовидный [27]

Рис. 18. Варианты пробок-поршней карпул с углублением для внедрения поршня шприца (слева, в центре) и без углубления (справа) [27]

аспирационной пробой.

Идеальный вариант — выполнять ее карпульным шприцем при каждом продвижении иглы в тканях, вернее, при каждой остановке. Продвижение иглы нужно сопровождать предпуском раствора анестетика, а любую остановку — оттягиванием поршня шприца на себя, что особенно эффективно при наличии у карпульного шприца упорного кольца для большого пальца [35].

Если не пренебрегать аспирационной пробой и правильно её проводить, можно значительно сократить количество внутрисосудистых инъекций, кровотечений и гематом, которые составляют почти 1/3 проблем стоматологов при выполнении местной анестезии.

Выводы:

1. Для оценки риска в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии следует учитывать общее состояние пациента и использовать международную классификацию Американского общества анестезиологов в модификации для врачей-стоматологов (ASA-PS 2024) – полезное и простое средство определения риска.

2. При анестезиологическом обеспечении операций в челюстно-лицевой области важным прогностическим тестом является выявление возможности визуализации голосовой щели при интубации трахеи (классификация по Маллампаги) и интегральная оценка факторов риска по шкале Эль-Ганзури.

3. Специфическими факторами риска для стоматологии являются боль, эмоциональный стресс, нерациональное использование вазоконстрикторов, внутрисосудистое введение местного анестетика и передозировка.

Список литературы:

1. Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2020–2024 гг., прогноз на 2025–2029 гг. // BusinesStat. Текст: электронный. URL: https://businesstat.ru/images/demo/dental_services_russia_demo_businesstat.pdf (дата обращения: 06.02.2026).
2. Рабинович С.А., Заводиленко Л.А. Современная система классификации физического статуса пациентов для врачей-стоматологов.

- Российская стоматология.* 2024;17(2):7–16. <https://doi.org/10.17116/rosstomat2024170217>
3. Saklad M. Grading of patients for surgical procedures. *Anesthesiology.* 1941;2(3):281–284. <https://doi.org/10.1097/00000542-194105000-00004>
 4. Malamed S.F. Handbook of Local Anesthesia. – 7th ed. – Elsevier, 2020. – 466 p.
 5. Рабинович С.А., Зорян Е.В., Заводиленко Л.А., Васильев Ю.Л. Безопасное обезболивание в стоматологии. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018. – 160 с.
 6. Horvath B., Kloesel V., Todd M., et al. The Evolution, Current Value, and Future of the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System. *Anesthesiology.* 2021;135(5):904–919. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000003947>
 7. Fehrenbach M. ASA Physical status classification system for adult dental patient care 2024. (Date of request: 02/12/2026). https://www.dhed.net/ASA_Physical_Status_Classification_SYSTEM.html
 8. Бозак Р.К., Либлич С., Адлезик Э.К. Трудности и осложнения анестезии в стоматологии; пер. с англ. А.С. Добродеев; науч. ред. пер. С.А. Рабинович. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019. – 432 с.
 9. Mallampati S.R., Gatt S.P., Gugino L.D., Desai S.P., Waraksa B., Freiburger D., Liu P.L. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. *Can Anaesth Soc J.* 1985 Jul;32(4): 429–34. <https://doi.org/10.1007/BF03011357>. PMID 4027773.
 10. Samsoun G.L., Young J.R. Difficult tracheal intubation: a retrospective study. *Anaesthesia.* 1987; 42(5): 487–90. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1987.tb04039.x>
 11. Patil V., Stehling L., Zauder H., et al. Predicting the difficulty of intubation utilizing an intubation guide. *Anesthesiol Rev.* 1983; 10(8): 32–3.
 12. Зайцев А.Ю., Усикян Э.Г., К.В. Дубровин К.В. [и др.]. Диагностика трудных дыхательных путей: обзор литературы // *Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова.* 2023;4:149–168. <https://doi.org/10.21320/1818-474X-2023-4-149-168>
 13. Bilgin H., Ozyurt G. Screening tests for predicting difficult intubation. A clinical assessment in Turkish patients. *Anaesth Intensive Care.* 1998; 26(4): 382–6. <https://doi.org/10.1177/0310057X9802600407>
 14. Butler P.J., Dhara S.S. Prediction of difficult laryngoscopy: an assessment of the thyromental distance and Mallampati predictive tests. *Anaesth Intensive Care.* 1992; 20(2): 139–42. <https://doi.org/10.1177/0310057X9202000202>
 15. Frerk C.M. Predicting difficult intubation. *Anaesthesia.* 1991; 46(12): 1005–8. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1991.tb09909.x>
 16. Tse J.C., Rimm E.B., Hussain A. Predicting difficult endotracheal intubation in surgical patients scheduled for general anesthesia: a prospective blind study. *Anesth Analg.* 1995; 81(2): 254–8. <https://doi.org/10.1097/00000539-199508000-00008>
 17. Aktas S., Atalay Y.O., Tugrul M. Predictive value of bedside tests for difficult intubations. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2015; 19(9): 1595–9.
 18. You-Ten K.E., Desai D., Postonogova T., et al. Accuracy of conventional digital palpation and ultrasound of the cricothyroid membrane in obese women in labour. *Anaesthesia.* 2015; 70(11): 1230–4. <https://doi.org/10.1111/anae.13167>
 19. Benumof J.L. Management of the difficult adult airway. With special emphasis on awake tracheal intubation [published correction appears in *Anesthesiology* 1993 Jan; 78(1): 224]. *Anesthesiology.* 1991; 75(6):1087–110. <https://doi.org/10.1097/00000542-199112000-00021>
 20. El-Ganzouri AR, McCarthy RJ, Tuman KJ, Tanck EN, Ivankovich AD. Preoperative airway assessment: predictive value of a multivariate risk index. *Anesth Analg.* 1996;82(6):1197–1204. <https://doi.org/10.1097/00000539-199606000-00017>
 21. Kramer D.C., Osborn I.P. More maneuvers to facilitate tracheal intubation with the GlideScope. *Can. J. Anaesth.* 2006 Jul;53(7):737. <https://doi.org/10.1007/BF03021635>
 22. Cortellazzi P., Minati L., Falcone C., Lamperti M., Caldiroli D. Predictive value of the El-Ganzouri multivariate risk index for difficult tracheal intubation: a comparison of Glidescope videolaryngoscopy and conventional Macintosh laryngoscopy. *Br J Anaesth.* 2007 Dec;99(6):906–11. <https://doi.org/10.1093/bja/aem297>
 23. Corso R.M., Cattano D., Buccioli M., Carretta E., Maitan S. Post analysis simulated correlation of the El-Ganzouri airway difficulty score with difficult airway. *Braz J Anesthesiol.* 2016 May-Jun;66(3):298–303. <https://doi.org/10.1016/j.bjane.2014.09.003>
 24. Климов А.А., Малахова А.А., Камнев С.А., Субботин В.В. Использование прогностической шкалы El-Ganzouri в оценке трудных дыхательных путей у пациентов с ожирением // *Вестник анестезиологии и реаниматологии.* 2018; 15 (2): 38–44. <https://doi.org/10.21292/2078-5658-2018-15-2-38-44>
 25. Столяренко П.Ю., Федяев И.М., Кравченко В.В. Местная анестезия в стоматологии. Выбор препаратов, Осложнения, Профилактика: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Самара: Офорт, СамГМУ, 2010. – 235 с.
 26. Зорян Е.В., Рабинович С.А., Бабич Т.Д. Современный подход к обоснованию выбора местного анестезирующего препарата для пациентов группы риска // *Медицинский алфавит.* 2015, № 1. – С. 20–24.
 27. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у взрослых и детей: учебное пособие / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байриков, С.А. Пряников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Самара : Офорт, 2018. – 264 с.
 28. Выбор обезболивания в амбулаторной стоматологической практике / Под ред. Е.Н. Анисимовой. – М. : Студия С. Рогова, 2019. – 263 с.
 29. Профилактика соматических осложнений на стоматологическом приёме : учебно-методическое пособие для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов РФ / С.А. Рабинович, Л.А. Заводиленко, Л. А. Аксамит [и др.]. – М.: Либри Плюс, 2025. – 144 с.

30. Lemay H., Albert G., Hélie P., et al. Ultracaine en dentisterie opératoire conventionnelle [Ultracaine in conventional operative dentistry]. *J Can Dent Assoc.* 1984 Sep;50(9):703–8. French. PMID: 6386124.

31. Yagiela J.A. Vasoconstrictor agents for local anesthesia. *Anesth Prog.* 1995;42(3-4):116–20.

32. Meyer F.U., Böttcher U. Die Aspirationsprobe bei der Lokalanästhesie [The aspiration test in local anaesthesia]. *Stomatol DDR.* 1982 Jan;32(1):20–3. German. PMID: 6952618.

33. Левин Я.И., Корячкин В.А. Новая классификация оценки физического статуса пациента Американского общества анестезиологов (80 лет эволюции) // *Анестезиология и реаниматология.* 2021;(6):107–109. <https://doi.org/10.17116/anaesthesiology2021061107>

34. El-Ganzouri A. Global DuPage: How a Father's Dream Shaped His Son's Future. Text: electronic. URL: <https://www.chooseduplicate.com/news/global-dupage-how-a-fathers-dream-shaped-his-sons-future/>

35. Piesold J., Müller W., Dreißig J. An experimental study on the aspirating reliability of different types of injection syringes with regard to the formation of punch cylinders. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 1998; 36:39–41. [https://doi.org/10.1016/s0266-4356\(98\)90746-x](https://doi.org/10.1016/s0266-4356(98)90746-x) (Date of request: 02/16/2026).

36. Bernau P., Dauber W., Heeg P. Hautstanzylinder bei Gelenkpunktionen-Infektionsgefahr and Prevention. *Orthop Prax.* 1992; 28:586–590.